

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10185086>

УДК 34

ПРИМЕНЕНИЕ ПРАВА В АДМИНИСТРАТИВНОЙ СФЕРЕ КАК ОСОБАЯ ФОРМА ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ

Д.А. Чугреев,

студент 2 курса кафедры теории и история государства и права»

О.А. Пугина,

преп. кафедры теории и история государства и права, к.ю.н., доц.,

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение «Тамбовский государственный технический университет»

Аннотация: В представленной статье производится анализ различных научных подходов к компонентам, определяющим реализацию норм административного права.

Ключевые слова: нормы административного права, использование, реализация, исполнение

APPLICATION OF LAW IN THE ADMINISTRATIVE SPHERE AS A SPECIAL FORM OF ITS IMPLEMENTATION

D.A. Chugreev,

2nd year student of the department of theory and history of state and law"

O.A. Pugina,

Rev. Department of Theory and History of State and Law, Ph.D., Associate

Professor,

Federal State Budgetary Educational Institution "Tambov State Technical University"

Abstract: The presented article analyzes various scientific approaches to the components that determine the implementation of administrative law norms.

Keywords: norms of administrative law, use, implementation, execution

Централно место среди разных способов реализации административно-правовых норм занимает исполнение и применение.

Исполнение представляет собой точное соблюдение предписаний, запретов и разрешений, содержащихся в административно-правовых нормах. Исполнение является самым универсальным способом реализации, так как оно применяется различными участниками управленческих отношений: физическими и юридическими лицами, должностными лицами, коммерческими и некоммерческими организациями и другими.

Особое внимание стоит обратить на применение административно-правовых норм, поскольку этот вопрос занимает одно из основных мест среди актуальных проблем юридической науки. Тема применения норм права подробно исследовалась в рамках общей теории права, особенно в отношении трудового и уголовного права. В последнее время также появилось значительное количество исследований применения норм конституционного права. Однако гораздо меньше внимания уделено формам, порядку и особенностям применения разнообразных норм административного права, которые обладают собственной спецификой [1-11].

В юридической литературе встречается незначительное количество специальных теоретических анализов применения административно-правовых норм и они, в основном, свидетельствуют о различных подходах к пониманию сущности этого вида правовых норм. Некоторые ученые, такие как Д.Н. Бахрах, И.И. Веремеенко, А.П. Корнев, М.Я. Масленикова, Л.Л. Попов, Ю.П. Соловьев, Ю.Н. Стариков, С.С. Студеникина, А.П. Шергин, В.А. Юсупов, А.Ю. Якимов и другие, посвятили свои научные работы вопросам применения административно-правовых норм.

Деятельность по применению административно-правовых норм отличается от других форм реализации тем, что:

- она имеет властный характер и осуществляется судами, исполнительными органами государственной власти и местного самоуправления;
- направлена на возникновение, изменение или прекращение административно-правовых отношений;
- осуществляется в соответствующем административно-процессуальном порядке;

– заканчивается вынесением административного правоприменительного акта.

Нормы административного права применяются через осуществление властных полномочий исполнительных органов государственной власти и местного самоуправления. Административные правоприменительные отношения формируются через установление прав и обязанностей их субъектов. Акты применения норм административного права конкретизируют эти юридические права и обязанности, выражая при этом властный характер.

Сущность применения административно-правовой нормы заключается в издании индивидуального юридического акта соответствующим субъектом в соответствии с правовыми нормами.

Кроме способов реализации норм права, в теории административного права выделяются такие формы, как соблюдение и использование.

Соблюдение административно-правовых норм характеризуется добровольным соблюдением субъектом требований этих норм. Субъект воздерживается от совершения запрещенных действий. Такая форма реализации называется пассивным поведением субъекта. Например, граждане предъявляют документы по законному требованию правоохранительных органов, что является соблюдением нормы права, запрещающей им не предъявлять документы.

Использование административно-правовых норм подразумевает осуществление добровольных правомерных действий субъектами права в сфере управления, связанных с реализацией субъективных прав. Важно отметить, что, в отличие от простого исполнения, здесь активной стороной выступает субъект права. Например, для гражданина это может означать осуществление права на поступление в высшее учебное заведение, при условии выполнения необходимых процедур, таких как предоставление документов, прохождение вступительных испытаний, зачисление, получение студенческого билета и прочее.

Следовательно, реализация административно-правовой нормы представляет собой процесс, утвержденный и защищаемый государством, которым субъекты административного права конкретно

воплощают содержащиеся в нормах предписания и правила поведения.

Список литературы

- [1] Бахрах Д.Н. Административное право России. / Д.Н. Бахрах – М., 2000.
- [2] Веремеенко И.И. Механизм административно-правового регулирования в сфере охраны общественного порядка: Учебник в 2-х частях. / И.И. Веремеенко – М., 1981.
- [3] Коренев А.П. Административное право России. Ч.1. / А.П. Коренев – М., 1999.
- [4] Масленников М.Я. Порядок применения административных взысканий. / М.Я. Масленников – М., 1998.
- [5] Административное право. Учебник / Под ред. проф. Ю.М. Козлова и проф. Л.Л. Попова. – М., 2000.
- [6] Соловей Ю.П. Некоторые размышления о полицейском праве / ж. Административное право и процесс. / Ю.П. Соловей – 2013. № 7.
- [7] Старилев Ю.Н. Курс общего административного права. Т.1. / Ю.Н. Старилев – М., 2002.
- [8] Студеникин С.С. Военно-административные нормы и их особенности / С.С. Студеникин // Труды Военно-юридической академии Красной Армии. – М., 1945.
- [9] Шергин А.П. Административная юрисдикция. / А.П. Шергин – М., 1979.
- [10] Юсупов В.А. Теория административного права. / В.А. Юсупов – М., 1985.
- [11] Якимов А.Ю. Основные институты административно-деликтного права. / А.Ю. Якимов – М., 1999.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Bakhrakh D.N. Administrative law of Russia. / D.N. Bakhrakh – M., 2000.
- [2] Veremeenko I.I. The mechanism of administrative and legal regulation in the field of public order: A textbook in 2 parts. / I.I. Veremeenko – M., 1981.

- [3] Korenev A.P. Administrative law of Russia. Part I / A.P. Korenev – M., 1999.
- [4] Maslennikov M.Ya. The procedure for applying administrative penalties. / M.Ya. Maslennikov – M., 1998.
- [5] Administrative law. Textbook / Ed. prof. Yu.M. Kozlova and prof. L.L. Popova. – M., 2000.
- [6] Solovey Yu.P. Some reflections on police law / w. Administrative law and process. / Yu.P. Nightingale – 2013. No. 7.
- [7] Starilov Yu.N. General administrative law course. T.I. / Yu.N. Starilov – M., 2002.
- [8] Studenikin S.S. Military administrative norms and their features / S.S. Studenikin // Proceedings of the Military Law Academy of the Red Army. – M., 1945.
- [9] Shergin A.P. Administrative jurisdiction. / A.P. Shergin – M., 1979.
- [10] Yusupov V.A. Theory of administrative law. / V.A. Yusupov – M., 1985.
- [11] Yakimov A.Yu. Basic institutions of administrative tort law. / A.Yu. Yakimov – M., 1999.

© Д.А. Чугреев, О.А. Пугина, 2023

Поступила в редакцию 01.10.2023

Принята к публикации 13.10.2023

Для цитирования:

Чугреев Д.А., Пугина О.А. Применение права в административной сфере как особая форма его реализации // Инновационные научные исследования. 2023. № 10-1(33). С. 80-84. URL: <https://ip-journal.ru/>